

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846535>

УДК 619:616.995

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ДИКРОЦЕЛИОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

О.В. Манченкова, В.Е. Соколова,
студенты 4 курса, напр. «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

Р.Г. Раджабов,
научный руководитель,

к.с.-х.н., доц.,
Донской Государственный Аграрный Университет,
пос. Персиановский

Аннотация: Молочное скотоводство в нашей стране является ведущей отраслью животноводства и основным поставщиком молока, кроме того, производит мясо, даёт кожевенное и другое сырьё для промышленности и органическое удобрение для сельского хозяйства. В данной статье пойдет речь о лечебно-профилактических мероприятиях при дикроцелиозе крупного рогатого скота. Здесь разберем само понятие дикроцилеоз, и причины, по которым он возникает. Расскажем про его распространение среди КРС на территории хозяйства. Поговорим о антигельминтиках, используемых против данного заболевания.

Ключевые слова: дикроцелиоз, разработка лечебно-профилактических мероприятий при дикроцелиозе у крупного рогатого скота, изучение распространения дикроцелиоза среди крупного рогатого скота на территории хозяйства, испытание антигельминтиков при дикроцелиозе, результаты изучения антигельминтной эффективности

THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES FOR DICROCELIOSIS OF CATTLE

O.V. Manchenkova, V.E. Sokolova,
4th year students at the specialty «Veterinary and sanitary expertise»

R.H. Rajabov,
Scientific Director,
Candidate of agricultural sciences, Associate Professor,
Donskoy State Agrarian University,
Persianovskii

Annotation: Dairy cattle breeding in our country is the leading branch of animal husbandry and the main supplier of milk, in addition, it produces meat, provides leather and other raw materials for industry and organic fertilizer for agriculture. This article will discuss therapeutic and preventive measures for dicroceliosis of cattle. Here we will analyze the very concept of dicrocyelosis, and the reasons why it occurs. We will tell you about its distribution among cattle on the territory of the farm. Let's talk about the anthelmintics used against this disease.

Keywords: dicroceliosis, development of therapeutic and preventive measures for dicroceliosis in cattle, study of the spread of dicroceliosis among cattle on the farm, testing of anthelmintics for dicroceliosis, results of the study of anthelmintic efficacy

Дикроцелиоз – гельминтозоонозная болезнь, поражающая млекопитающих многих видов, домашних, диких жвачных животных и человека [1-3]. Возбудителем болезни является *Dicrocoelium lanceatum* [4] – двуустка ланцетовидная. Эта болезни наносят огромные убытки экономике России и являются социально значимыми заболеваниями. В региональном аспекте это заболевание недостаточно изучено, что и стало целью нашей работы.

Значительным препятствием в развитии отечественного скотоводства являются инвазионные заболевания, среди которых большое место занимают трематодозы [5, 6], в том числе дикроцелиоз крупного рогатого скота. При этом экономический ущерб складывается от снижения объема, качества молочной и мясной продуктивности и затрат на проведение лечебно-профилактических мероприятий [7, 8].

Целью нашей работы является разработка лечебно-профилактических мероприятий при дикроцелиозе у крупного рогатого скота.

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи:

- провести мониторинг эпизоотической ситуации по дикроцелиозу крупного рогатого скота в условиях ООО «50 лет Октября»;
- изучить сравнительную эффективность различных антигельминтиков при дикроцелиозе крупного рогатого скота;
- изучить гематологические и биохимические показатели крови животных до и после применения препаратов;
- рассчитать экономическую и терапевтическую эффективность проводимых ветеринарных мероприятий.

Изучение распространения дикроцелиоза среди крупного рогатого скота на территории хозяйства проведено на основании данных ветеринарной отчетности, а также по результатам собственных исследований, полного

гельминтологического вскрытия печени крупного рогатого скота различных возрастных групп на убойном пункте фермы.

Для этих целей было исследовано 20 голов КРС на разных фермах и в частном секторе, а также у 10 голов бычков – послеубойной экспертизы.

По нашим данным в хозяйстве при копрологическом исследовании проб фекалий обнаруживали яйца дикроцелиев у 6,2-7,7 % обследованных животных, а по данным послеубойной экспертизы от 7,9 % до 10,5 %.

Для борьбы с дикроцелиозом предложено большое количество антигельминтиков, однако, многие из них морально устарели или недостаточно эффективны. К тому же применение одних и тех же препаратов в скотоводстве часто приводит к появлению феномена привыкания к ним паразитов.

В связи с вышеизложенным одной из задач наших исследований являлось изучение сравнительной эффективности различных антигельминтиков при дикроцелиозе крупного рогатого скота.

Испытание антигельминтиков при дикроцелиозе проводили в ООО «50 лет Октября» Неклиновского района Ростовской области на 15 головах крупного рогатого скота, спонтанно инвазированного *Dicrocoelium lanceatum*.

Животных разделили по принципу аналогов на равноценные группы по 5 голов в каждой, нумеровали и взвешивали. Первой группе задавали альбен, 2-ой – Фаскоцид, 3-й – Панакур. Все препараты вводили крупному рогатому скоту однократно, в дозах, соответствующих инструкции по их применению.

За сутки до и через 14 дней после введения антигельминтиков брали пробы крови и кала для оценки терапевтического действия препаратов.

Зараженность животных гельминтами до и после введения препаратов устанавливали исследованиями проб фекалий усовершенствованным комбинированным методом Котельникова-Вареничева.

Результаты изучения антигельминтной эффективности при дикроцелиозе крупного рогатого скота показывают, что при этой инвазии самым неэффективным препаратом является Фаскоцид. Интенсэффективность его равна 93,1 и среднее геометрическое количество яиц после лечения составляет 2.

Высокую эффективность при дикроцелиозе проявил препарат альбен. ЭЭ и ИЭ при их применении составили – 60 % и 94,9 %.

При исследовании было установлено, что панакур 22,2 %-й (3,5 г/100 кг внутрь с кормом) обеспечил 100 %-ную эффективность против половозрелых дикроцелиев при спонтанном заражении крупного рогатого скота. Только у животных 3-й группы в пробах фекалий не были обнаружены яйца дикроцелиев.

Данные таблицы показывают, что количество эритроцитов у коров во всех опытных группах соответствовало нижним границам нормы и не претерпевало существенных изменений на всем протяжении срока исследований.

Перед введением препаратов у крупного рогатого скота, спонтанно инвазированного дикроцелиозом, уровень гемоглобина соответствовал физиологической норме и составил у животных 1 группы – 108,7; 2-й – 113,3, 3-й – 108,7. Через 14 дней после введения препаратов произошло некоторое повышение количества гемоглобина во всех четырех группах и составило 115; 116; 113,3 г/л соответственно.

Количество лейкоцитов в крови у зараженных животных перед лечением несколько отличалось от показателей нормы и составило в первой группе 6,2, во 2-й – 6,27 в 3-й – 6,83.

Через 14 дней после введения препаратов в 1-й и 3-й группах отмечалось некоторое снижение количества лейкоцитов, оно равнялось соответственно 5,3 и 5,37.

Рассматривая лейкограмму крупного рогатого скота на всем протяжении наших исследований видно, что количество лимфоцитов до введения препаратов составило у животных 1-й группы – 52,7, 2-й – 53,3, 3-й – 53,3. Нормализация уровня лимфоцитов у животных 1,2, и 3 групп произошла к 14 –у дню после дачи препаратов.

Количество эозинофилов до и после введения препаратов соответствовало норме и в ходе опыта существенно не изменялось.

Количество моноцитов у коров во всех опытных группах соответствовало нижним границам нормы и не претерпевало существенных изменений на всем протяжении срока исследований.

При биохимическом исследовании сыворотки крови у животных определяются показатели, указывающие на происходящие в организме изменения.

Содержание общего белка у животных, естественно зараженных дикроцелиозом, колебался в пределах от $92,3 \pm 4,5$ до $95,1 \pm 2,5$ г/л и в процессе опыта не претерпел существенных изменений.

Первый анализ белкового обмена показал, что после применения препарата Альбен показатели общего белка, альбуминов и глобулинов несколько понижены.

В качестве показателя экономической целесообразности выбранного для анализа мероприятия рекомендуется использовать уровень экономического эффекта, полученный в расчёте на 1 рубль затрат на его проведение.

Таким образом, применение антигельминтного средства Фаскоцид, оказалось более экономически выгодным в плане стоимости средства, но

анализ полученных результатов показал, что панакур 22,2 %-й обладает высоким антигельминтным эффектом против половозрелых дикроцелиев.

Список литературы

[1] Горохов В.В. Динамика эпизоотической ситуации по фасциолезу мелкого рогатого скота в Российской Федерации за период последних 6 лет. / В.В. Горохов, Е.В. Пузанова, И.Ф. Клёнова. // Труды ВИЭВ. – М., 2018. Т. 80. Ч. 1. 158-165 с.

[2] Пасечник В.Е. Опыт оздоровления крупного рогатого скота от фасциолёза в одном из хозяйств Московской области. / В.Е. Пасечник. // Сб. Материалов докладов международной научной конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». – М., 2017. № 18. 326-328 с.

[3] Таршис М.Г. Болезни животных, опасные для человека. / М.Г. Таршис, Б.Л. Черкасский. – М.: Колос, 1997. 206 с. 63-64 с.

[4] Озерецковская Н.Н. Клиника и лечение гельминтозов. / Н.Н. Озерецковская, Н.С. Зальнова, Н.И. Тумольская. – Л., 1984.

[5] Руководство по тропическим болезням. / Под ред. А.Я. Лысенко. – М., 1983. 183 с.

[6] Тропические болезни. / Под ред. Е.П. Шуваловой. – М., 1974. 370 с.

[7] Кармалиев Р.С. Изменения в структуре популяции дикроцелий в организме крупного рогатого скота в разное время года. / Р.С. Кармалиев. // Вестник ЗКГУ. – Уральск, 2011. 35 с.

[8] Амиров Д.Р. Влияние инвазированности животных трематодозами на показатели мясной продуктивности. / Д.Р. Амиров, М.Э. Мкртчян. // Ученые записки КГАВМ. – Казань, 2011. Т. 206. 8-12 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gorokhov V.V. Dynamics of the epizootic situation in small ruminants in the Russian Federation over the past 6 years. / V.V. Gorokhov, E.V. Puzanova, I.F. Klenov. // Proceedings of VIEV. – M., 2018. Vol. 80. P. 1. 158-165 p.

[2] Pasechnik V.E. The experience of improving the recovery of cattle from fascioliasis in one of the farms of the Moscow region. / V.E. Beekeeper. // Sat. Materials of reports of the international scientific conference "Theory and practice of combating parasitic diseases". – M., 2017. No. 18. 326-328 p.

[3] Tarshis M.G. Diseases of animals that are dangerous to humans. / M.G. Tarshis, B.L. Cherkassky. – M.: Kolos, 1997. 206 p. 63-64 p.

[4] Ozeretskovskaya N.N. Clinic and treatment of helminthiasis. / N.N. Ozeretskovskaya, N.S. Zalnova, N.I. Tumolskaya. – L., 1984.

[5] Handbook of Tropical Diseases. / Ed. AND I. Lysenko. – M., 1983. 183 p.

[6] Tropical diseases. / Ed. E.P. Shuvalova. – M., 1974. 370 p.

[7] Karmaliev R.S. Changes in the structure of the population of dicrocelia in the body of cattle at different times of the year. / R.S. Karmaliev. // Bulletin of WKSU. – Uralsk, 2011. 35 p.

[8] Amirov D.R. Influence of the invasion of animals by trematodes on the indicators of meat productivity. / D.R. Amirov, M.E. Mkrtychyan. // Scientific notes of KSAVM. – Kazan, 2011. Vol. 206. 8-12 p.

© *О.В. Манченкова, В.Е. Соколова, 2021*

Поступила в редакцию 9.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Манченкова О.В., Соколова В.Е. Лечебно-профилактические мероприятия при дикроцелиозе крупного рогатого скота // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 19-24. URL: <https://ip-journal.ru/>